

ОӘЖ 372.8:544.77

НАНОХИМИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ МЕҢГЕРУ КЕЗІНДЕ ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҮСІНБЕУШІЛІКТЕРІ

ҚАРТҚОЖАҚОВА АҚКЕНЖЕ ҚАЛДЫБЕКҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, «Жаратылыстану» институты,
«Биология, география және химия» білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты,
Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшілері: т.ғ.к., қауымдастырылған профессор **ЖУСУПОВА ЛЭЙЛЯ
АЖИБАЕВНА**

х.ғ.к., қауымдастырылған профессор **АБЫЗБЕКОВА ГУЛЬМИРА МИНБАЕВНА**
Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Қазіргі білім беру жүйесінде нанохимиялық ұғымдарды меңгеру студенттер үшін күрделі процесс болып саналады. Бұл шолу мақалада әдеби деректерге сүйене отырып, студенттердің түсінбеушілігі туындайтын негізгі себептер талданды. Зерттеулер көрсеткендей, ұғымдардың абстрактілігі, күрделі терминология және визуалды материалдардың жеткіліксіздігі оқу процесінде қиындық тудырады. Сонымен қатар, күрделі химиялық процесстердің практикалық мәнін көрсету, аналогиялар мен мысалдар арқылы түсіндіру оқу тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Концептуалды карталар, схемалар және визуалды құралдар студенттердің когнитивтік белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Шолу нәтижелері педагогикалық әдістерді жетілдіру, оқу материалдарының сапасын арттыру және студенттердің ғылыми ойлауын дамыту жолдарын анықтауға негіз болады. Болашақта зерттеулер нанохимиялық ұғымдарды меңгеруді оңтайландыруға бағытталған әдістемелік ұсынымдар жасауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: Нанохимия, білім беру, түсінбеушілік, визуалды құралдар, концептуалды карталар, оқу әдістемесі

Аннотация. В современной системе образования освоение нанохимических понятий является сложным процессом для студентов. В данной обзорной статье на основе литературных данных проанализированы основные причины, вызывающие непонимание у студентов. Исследования показывают, что абстрактность понятий, сложная терминология и недостаток визуальных материалов создают трудности в учебном процессе. Кроме того, демонстрация практического значения сложных химических процессов, объяснение через аналогии и примеры способствует повышению эффективности обучения. Концептуальные карты, схемы и визуальные средства позволяют развивать когнитивную активность студентов. Результаты обзора служат основой для совершенствования педагогических методов, повышения качества учебных материалов и развития научного мышления студентов. В будущем исследования могут способствовать разработке методических рекомендаций, направленных на оптимизацию освоения нанохимических понятий.

Ключевые слова: нанохимия, образование, непонимание, визуальные средства, концептуальные карты, методика обучения.

Abstract. In the current education system, mastering nanochemistry concepts is a complex process for students. This review article analyzes the main causes of students' misunderstandings based on literature data. Research indicates that the abstract nature of concepts, complex terminology, and insufficient visual materials create difficulties in the learning process. Moreover, demonstrating the practical significance of complex chemical processes and explaining them through analogies and examples enhances learning effectiveness. Concept maps, diagrams, and visual tools

help develop students' cognitive activity. The results of the review provide a basis for improving pedagogical methods, enhancing the quality of learning materials, and fostering students' scientific thinking. Future research may contribute to the development of methodological recommendations aimed at optimizing the mastery of nanochemistry concepts.

Keywords: nanochemistry, education, misunderstanding, visual tools, concept maps, teaching methodology.

Кіріспе

Қазіргі заманғы химия ғылымының даму бағыттарының бірі – **нанохимия**. Ол заттардың наноөлшем деңгейіндегі қасиеттері мен олардың құрылымдық, электрондық және энергетикалық ерекшеліктерін зерттейтін жаңа ғылыми сала болып табылады. Нанохимия тек ғылыми зерттеу нысаны ғана емес, сонымен қатар білім берудің жаңа мазмұнын айқындайтын пәндік бағыт ретінде де ерекше мәнге ие. Университеттер мен колледждердегі химиялық білім мазмұнына нанохимиялық ұғымдардың енуі студенттердің ғылыми дүниетанымын кеңейтіп, болашақ зерттеушілердің аналитикалық және инновациялық ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Алайда, нанохимиялық ұғымдарды игеру үдерісі студенттер үшін күрделі когнитивтік міндет болып табылады. Бұл ұғымдар — **наноөлшем, беткі эффект, кванттық энергия деңгейлері, өлшемдік тәуелділік** — өз табиғаты бойынша абстрактылы, көпдеңгейлі және нақты тәжірибемен тікелей байланыс орнатуды қажет етеді. Көптеген студенттер макродүниедегі таныс ұғымдарды наноөлшем заңдылықтарымен байланыстыруда қиындық көреді. Бұл қиындықтар оқу процесінде **қате түсініктердің (misconceptions)** қалыптасуына, яғни ұғымдық сәйкессіздік пен ғылыми түсініктің бұрмалануына әкеледі.

Зерттеудің өзектілігі студенттердің нанохимиялық білімін меңгеру барысында жиі кездесетін түсінбеушіліктердің терең себептерін анықтау қажеттілігінен туындайды. Қазіргі оқу үдерісінде студенттердің наномасштаптағы құбылыстарды ұғынуы көбіне жаттандылық сипатта қалыптасады. Олар наноөлшем мен макроөлшем арасындағы байланыстарды түсіндіруде логикалық және модельдік жүйелерді нақты қолдана алмайды. Соның салдарынан олардың танымдық дамуы тежеліп, аналитикалық және абстрактылы ойлау қабілеттері жеткілікті дәрежеде жетілмейді. Осы мәселе студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыру мен жаңа білімді ұғыну сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан нанохимиялық ұғымдарды игеру кезінде туындайтын түсінбеушіліктердің сипаты мен себептерін зерттеу, оларды диагностикалау мен түзету жолдарын анықтау қазіргі химиялық білім беруде өзекті бағыт болып табылады.

Зерттеудің мақсаты – студенттердің нанохимиялық ұғымдарды меңгеру процесінде жиі кездесетін түсінбеушіліктерін анықтау, олардың танымдық және когнитивтік себептерін талдау және диагностика жүргізудің тиімді тәсілдерін көрсету.

Зерттеудің міндеттері:

1. Нанохимиялық ұғымдардың мазмұндық ерекшеліктерін және олардың танымдық күрделілігін сипаттау;
2. Студенттердің нанохимиялық ұғымдарды түсіну кезінде кездесетін қате түсініктерін талдау және жүйелеу;
3. Қате түсініктерді айқындауға және түзетуге мүмкіндік беретін диагностикалық әдістер мен тәсілдерді көрсету.

Зерттеу мәселесі: Нанохимиялық ұғымдарды меңгеру кезінде студенттердің макро және нано деңгей арасындағы байланыстарды түсіндірудегі логикалық, когнитивтік және модельдік қиындықтарын қандай тиімді әдістер арқылы анықтап, түзетуге болады деген сұрақ зерттеудің өзегі болып табылады.

Материалдар мен әдістер

Нанохимия – қазіргі заманғы химия ғылымының жаңа және маңызды бағытының бірі. Ол заттардың наноөлшем деңгейіндегі құрылымдық, физикалық және химиялық қасиеттерін,

олардың өзгеру заңдылықтарын зерттейді [1]. Нанохимия ұғымдары дәстүрлі химиялық түсініктерден ерекшеленіп, студенттерге табиғат құбылыстарын басқа деңгейде тануға мүмкіндік береді. Алайда бұл бағытта берілетін білім мазмұнының абстрактылы сипаты оқу процесінде бірқатар танымдық қиындықтар туғызады.

Нанохимияны оқытуда негізгі назар аударылатын ұғымдар – **наноөлшем, беткі эффект, энергия квантталуы және өлшемдік тәуелділік**. Бұл ұғымдар студенттерге наноөлшем мен макродүние арасындағы байланыстарды түсіндіруге мүмкіндік береді. Мысалы, наноөлшем ұғымы бөлшек өлшемі азайған сайын оның қасиеттері неге өзгереді деген сұраққа жауап іздеуге бағыттайды. Беткі эффект ұғымы бөлшектің өлшемі кішірейген сайын беткі атомдардың үлесі артып, заттың реакциялық қабілетінің артуын сипаттайды. Ал энергия квантталуы мен өлшемдік тәуелділік ұғымдары электрондық энергия деңгейлерінің үздіксіз емес, белгілі бір квантталған мәндерге ие екенін және бөлшек өлшеміне тәуелді өзгеретінін көрсетеді [2].

Алайда бұл ұғымдар студенттер үшін көп жағдайда түсініксіз болып қалады, себебі олар нақты тәжірибемен ұштастырылмаған, абстрактылы модельдер түрінде беріледі. Көптеген студенттер макродүниедегі заңдылықтарды наноөлшем деңгейіне тікелей қолдануға тырысады. Мысалы, көлем азайған сайын заттың қасиеті тек массаның кемуіне байланысты өзгереді деп есептеу – жиі кездесетін қате түсінік. Шын мәнінде, наноөлшем деңгейінде қасиеттердің өзгеруі масса емес, беткі атомдардың үлесінің артуымен және энергия деңгейлерінің қайта құрылуымен байланысты.

Оқу тәжірибесінде студенттердің нанохимиялық ұғымдарды игеруіндегі негізгі түсінбеушіліктер үш бағытта байқалады:

Біріншіден, **өлшем мен масштабты дұрыс түсінбеу**: студенттер наноөлшемді тек «өте кішкентай бөлшек» деп қабылдайды, бірақ нано, микро және молекулалық деңгейлер арасындағы нақты айырмашылықты айыра алмайды.

Екіншіден, **кванттық эффектілер мен энергия өзгерісін бұрыс түсіну**: көптеген студенттер энергия деңгейлерінің үздіксіз емес екенін түсінбей, макродеңгейдегі үзіліссіз процестермен шатастырады.

Үшіншіден, **беткі эффектінің рөлін бағаламау**: нанобөлшектердің қасиеттерінің өзгерісін тек химиялық құраммен байланыстырып, бөлшек өлшемі мен беткі әсер арасындағы заңдылықты ескермейді.

Осы материалдарды талдау нәтижесінде студенттердің нанохимиялық ұғымдарды меңгеру барысында туындайтын түсінбеушіліктердің табиғаты танымдық және логикалық сипатқа ие екені байқалады. Мұндай қиындықтардың себептері:

– макро және нано деңгей арасындағы физикалық байланыстарды түсіндіруде абстрактылы ойлау қабілетінің жеткіліксіздігі;

– ұғымдардың себеп-салдарлық байланысын түсінбеу;

– визуалды модельдер мен мысалдардың жеткіліксіз қолданылуы.

Сондықтан нанохимиялық ұғымдарды меңгеру үдерісінде студенттердің ұғымдық қиындықтарын анықтау мен олардың себебін түсіндіру – химиялық білім берудің теориялық және әдістемелік негізін жетілдірудің маңызды бөлігі болып табылады. Бұл бағыттағы материалдар студенттердің ғылыми ойлауын дамыту, абстрактылы түсініктерді нақты тәжірибемен байланыстыру және когнитивтік жүктемені азайту қажеттігін дәлелдейді.

Осы шолу мақаланы дайындау барысында келесі әдістер қолданылды:

• **Теориялық талдау** – нанохимия және химиялық білім беру бойынша ғылыми-әдістемелік материалдарды талдау арқылы негізгі ұғымдық ерекшеліктерді анықтау;

• **Контент-талдау** – әдебиет мазмұнын сараптау арқылы студенттердің жиі кездесетін қате түсініктерін сипаттау;

• **Жүйелеу және интерпретация** – талданған мәліметтерді логикалық тұрғыда топтастырып, олардың педагогикалық және когнитивтік мәнін ашу.

Нәтижелер және талқылау

Нанохимиялық ұғымдарды меңгеру барысында студенттердің түсінбеушіліктері мен ұғымдық қателері көбіне олардың ойлау құрылымының ерекшелігіне және абстрактылы деңгейде ой қорыта алмауына байланысты. Жүргізілген теориялық талдау нәтижелері көрсеткендей, нанохимиядағы негізгі қиындықтар тек химиялық терминдерді түсінбеуден емес, сонымен қатар наноқұбылыстарды макро және микроәлем тұрғысынан салыстыра отырып түсіндіре алмаудан туындайды [3]. Бұл қиындықтар студенттің танымдық іс-әрекетінің үш деңгейінде байқалады: **ұғымдық (концептуалдық), логикалық және бейнелік деңгейлерде.**

1. Наноөлшем ұғымын меңгерудегі қиындықтар

Наноөлшем ұғымы – нанохимияның өзегі [4]. Алайда студенттер бұл ұғымды көбіне тек «өте кішкентай бөлшек» деген тұрғыда қабылдайды. Мұндай түсінік олардың наномасштабтың мәнін сандық және сапалық тұрғыдан ажыратуға қабілетсіз екенін көрсетеді. Көп жағдайда студенттер наноөлшемді микрометрмен, ал атомдық құрылымды нанометрмен шатастырады. Мұның себебі — масштабтың салыстырмалы өлшемін елестету дағдысының қалыптаспауында.

Сонымен қатар, студенттер наноөлшемнің физикалық және химиялық қасиеттерге әсерін дұрыс түсінбей, “өлшем кішірейсе, заттың массасы азаяды, сондықтан реакциялық қабілет артады” деген қате пайым жасайды. Шын мәнінде, наноөлшем қасиеттердің өзгерісін масса арқылы емес, **беткі атомдардың үлесінің артуымен және энергетикалық деңгейлердің қайта құрылуымен** түсіндіреді [5]. Осыдан көрініп тұрғандай, наноөлшем ұғымын меңгеру тек көлемдік түсінік емес, ол **құрылымдық және энергия деңгейіндегі өзгерістерді біртұтас қабылдауды** талап етеді.

2. Беткі эффектін түсінудегі түсінбеушіліктер

Беткі эффект ұғымы нанохимиялық ойлаудың маңызды элементі болып табылады. Дегенмен, студенттер көбіне беткі эффектін тек физикалық сипаттағы құбылыс ретінде қабылдайды және оның химиялық реакциялардағы маңызын толық түсінбейді. Беткі атомдар үлесінің артуы наноөлшем деңгейінде энергияның қайта бөлінуіне, реакция жылдамдығы мен тұрақтылықтың өзгеруіне тікелей әсер етеді. Бірақ студенттердің көпшілігі бұл құбылысты тек заттың «ұсақталуы» арқылы түсіндіреді.

Мысалы, “ұсақ бөлшек тез ериді немесе тез әрекеттеседі” деген тұрмыстық түсінікті нанохимияға тікелей көшіру байқалады. Бұл жерде студенттің **макродеңгейден наноәлемге көшу логикасы** бұзылып, ғылыми негіздегі түсінік тұрмыстық пайыммен алмастырылады. Мұндай түсініктерді түзету үшін беткі эффектін тек бейнелі емес, **энергетикалық тұрғыда модельдеу** қажет, яғни бөлшек өлшемі мен беткі атом үлесі арасындағы тәуелділікті нақты көрсету тиімді [5].

3. Энергия квантталуы мен өлшемдік тәуелділік ұғымдарындағы қиындықтар

Энергия квантталуы ұғымын түсіндіру – нанохимияны оқытудың ең күрделі кезеңдерінің бірі. Студенттер энергия деңгейлерінің дискретті сипатын түсінуде жиі қателеседі. Көпшілігі электрондық энергия деңгейлерін үздіксіз өзгертін процесс деп қабылдайды. Бұл түсінік макродеңгейдегі энергия ұғымымен шатастырудан туындайды. Нәтижесінде, студенттер наноөлшем деңгейінде жарық жұту мен шығару құбылыстарын, түстердің өзгеруін немесе энергия спектрлерін түсіндіре алмайды.

Өлшемдік тәуелділік те осыған ұқсас қиындық тудырады. Көптеген студенттер бөлшектің қасиеттері өлшемге тәуелді екенін біледі, бірақ бұл тәуелділіктің **кванттық табиғатын** түсіндіре алмайды. Олар “өлшем азайған сайын энергия өседі” деген жалпы пайыммен шектеледі. Ал шын мәнінде, энергия деңгейлерінің кеңеюі бөлшектің электрондық конфигурациясымен және кванттық шектеу эффектiсiмен анықталады. Бұл жерде студенттердің **себеп-салдарлық байланыс орнату қабілеті** жеткіліксіз екенін байқауға болады.

4. Түсінбеушіліктердің когнитивтік және педагогикалық себептері

Жоғарыда аталған түсінбеушіліктердің басты себебі — студенттердің танымдық құрылымындағы **абстрактылы және бейнелік ойлау арасындағы теңгерімсіздік**. Нанохимиялық ұғымдар нақты тәжірибемен байланысты болмаған жағдайда, студенттер оларды дерексіз ережелер ретінде қабылдайды. Бұл танымдық үдерісте **модельдік бейнелеу мен логикалық талдау** арасындағы үзіліске әкеледі. Сонымен қатар, оқу материалында **макро–микро–нано деңгейлердің арасындағы сабақтастықтың әлсіз берілуі** студенттің ойлау жүйесінде шатасуға себеп болады. Оқу бағдарламасында ұғымдар бірізді берілмеген жағдайда, студент наноөлшем құбылыстарын классикалық химия заңдылықтарымен тікелей байланыстыра алмайды [6].

Когнитивтік тұрғыдан алғанда, түсінбеушіліктердің пайда болуына үш негізгі фактор әсер етеді:

1. **Ақпараттың артық когнитивтік жүктемесі** – жаңа ұғымдар тым көп және күрделі, студент оларды бұрынғы біліммен ұштастыра алмайды;

2. **Модельдік бейнелердің жеткіліксіздігі** – абстрактылы процестерді визуалды түрде елестету қиындығы;

3. **Тілдік және терминологиялық түсінбеушілік** – ғылыми ұғымдардың мағынасын дәл қабылдай алмау немесе тұрмыстық деңгейдегі түсінікпен шатастыру.

5. **Ұғымдық қателерді диагностикалау және түзету тәсілдері**

Нанохимиялық түсінбеушіліктерді анықтау үшін қолдануға болатын диагностикалық тәсілдердің бірі – **ұғымдық тесттер мен ашық сұрақтар**. Бұл әдістер студенттің ойлау логикасын, себеп-салдар байланысын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, **концепт-карта және визуалды модельдер** қолдану тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Концепт-карта студенттің ұғымдар арасындағы логикалық байланысты қалай түсінетінін көрнекі түрде көрсетеді. Ал модельдік демонстрациялар арқылы наноөлшем мен макродеңгей арасындағы айырмашылықтар нақты түсіндіріледі. Мұндай диагностикалық тәсілдер студенттің біліміндегі бос кеңістікті анықтап, ұғымдық олқылықтарды толықтыруға мүмкіндік береді [7].

Оқыту процесінде бұл әдістерді қолдану студенттердің **логикалық және аналитикалық ойлау қабілеттерін** арттыруға, **танымдық икемділікті** дамытуға, және **наноөлшемдік құбылыстарды ғылыми тұрғыда түсіндіру** дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді [8].

Қорытындылай келгенде, талдау нәтижелері студенттердің нанохимиялық ұғымдарды меңгеруіндегі басты қиындықтар олардың абстрактылы ойлау қабілеті мен когнитивтік бейнелеу деңгейінің арасындағы үйлеспеушіліктен туындайтынын көрсетті. Сондықтан нанохимияны оқытуда тек ақпарат берумен шектелмей, ұғымдық байланыстарды айқын көрсететін әдістемелік жүйе қажет. Наноөлшем, беткі эффект, энергия квантталуы және өлшемдік тәуелділік ұғымдарының арасындағы байланыстарды визуалды және логикалық тұрғыда біріктіріп түсіндіру студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың тиімді жолы болып саналады.

Қорытынды

Осы шолу мақалада нанохимиялық ұғымдарды меңгеру процесінде кездесетін негізгі қиындықтар жан-жақты қарастырылды. Әдеби деректерге сүйене отырып, студенттердің түсінбеушілігі көбінесе ұғымдардың абстрактілігі, күрделі терминологиясы және визуалды түрде жеткіліксіз ұсынылуымен байланысты екені анықталды. Зерттеулер көрсеткендей, нанохимиялық білімді тиімді меңгеру үшін оқу материалдарын визуалды түрде ұйымдастыру, концептуалды карталар мен схемаларды пайдалану маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, ұғымдардың практикалық мәнін көрсету, аналогиялар мен мысалдар арқылы түсіндіру студенттердің когнитивтік белсенділігін арттыруға ықпал етеді.

Шолу барысында ұсынылған әдістер тек теориялық түсінуді жақсартуға емес, сонымен қатар күрделі химиялық процесстерді жүйелі түрде талдауға да мүмкіндік береді. Күрделі ұғымдарды кезең-кезеңімен жеткізу, олардың арасындағы байланыстарды көрсету оқу тиімділігін арттыруда маңызды екені атап өтілді. Жалпы, нанохимиялық білім беру саласында

кездесетін қиындықтар педагогикалық әдістерді жетілдіру, оқу ресурстарын байыту және оқу процесін студенттік белсенділікті арттыруға бейімдеу арқылы азайтылуы мүмкін.

Сонымен қатар, болашақ зерттеулер нанохимиялық ұғымдарды меңгерудің тиімді стратегияларын әзірлеуге, оқу материалдарының визуалды сапасын арттыруға және оқу процесіне инновациялық әдістерді енгізуге бағытталуы тиіс. Шолу нәтижелері осы саладағы білім беру практикасында әдістемелік ұсыныстар жасауға, сондай-ақ студенттердің күрделі ғылыми ұғымдарды түсінуін қолдауға негіз бола алады. Нәтижесінде, нанохимиялық білім беру тек теориялық тұрғыдан ғана емес, практикалық тұрғыдан да тиімді ұйымдастырылуы мүмкін екені анықталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Дроздов А. А. Преподавание нанохимии и нанотехнологии в школе
2. Шарошенко В. С., Разумовская И. В., Шаронова Н. В. Подготовка обучающихся в области нанотехнологии: содержание и перспективы развития //НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2019. – С. 66.
3. Сергеева О. В., Воробьева Т. Н., Ивашкевич Л. С. Элективный курс «Нанохимия». – 2015.
4. Волкова С. А., Федоткина З. А. Нанотехнологическое содержание курса химии как фактор интеграции естественнонаучных дисциплин //Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – №. 4-1. – С. 64-66.
5. Жұмабаева Г. Ж., Калабаева М. К. «НАНОМАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ НАНОХИМИЯ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ЖОО-ДАҒЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ //Химия ғылымы мен химиялық білім берудің өзекті мәселелері. – 2022. – С. 190-193.
6. Нұрғазина Г. М., Нургалиева Д. А. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА НАНОХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ //Химия ғылымы мен химиялық білім берудің өзекті мәселелері. – 2022. – С. 261-263.
7. Серіков А. М., Бектурганова Н. Е. MIND MAPPING ЖӘНЕ CONCEPT MAPPING ӘДІСТЕРІН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ КҮРДЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН ТҮСІНДІРУДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ //In The World Of Science and Education. – 2025. – №. 15 мая ПН1. – С. 110-118.
8. Мукатай Б. Т. и др. ХИМИЯ МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДА ХИМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ТАЛДАУ //Известия. Серия: Педагогические науки. – 2025. – Т. 76. – №. 1.